

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Са, ифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Красовицкая Т.Ю. РУССКИЙ АВАНГАРД В ВОСТОЧНО-АЗИАТСКОМ КОНТЕКСТЕ РАННЕСТАЛИНСКОГО ЭТАПА (1917 – НАЧАЛО 1930-Х ГОДОВ).....	4
2. Azamat Abduraxmonov SURXON VOHASIDA ILK O`RTA ASRLAR DAVRI TASVIRIY SANATINING RIVOJLANISHI (Termiz arxeologiya muzeyi eksponatlari misolida).....	18
3. Феруза Амонова ТУРКИСТОН МИНТАҚАСИДАГИ БАНКЛАР ТАРИХИ.....	24
4. Муслима Базарова ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	39
5. Abduvali Berdiyev BUXORO XONLIGINING ASHTARXONIYLAR VA MANG`ITLAR SULOLASI DAVRIDAGI TASHQI SIYOSIY ALOQALARI HAQIDA AYRIM MA`LUMOTLAR.....	44
6. Muborak Matyakubova, Nazokat Ahmedova XORAZM NAVOZANDALARI ASARINING XORAZM ADABIY MUHITINI O`RGANISHDAGI O`RNI.....	54
7. Mansurbek Normo`minov SHAG`ONIYON HUDUDIDA TOPILGAN VIII – XIII ASR BOSHLARIGA OID ALOHIDA VA XAZINA KO`RINISHIDA QAYD ETILGAN TANGALAR.....	61
8. Матлуба Рахманкулова ИСЛОМ КИТОБАТ ТЕХНОЛОГИЯСИГА ОИД ТАРИХИЙ МАНБАЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ.....	68
9. Зебунисо Саидова ОТРАЖЕНИЕ УРОВНЯ РОЖДАЕМОСТИ УЗБЕКИСТАНА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. В СОЦИАЛЬНО- ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ.....	75
10. Бахыт Турганов ХИВА ХОНЛИГИДА ҚУРОЛСОЗЛИК СОҲАСИДА АРТЕЛЛЕРИЯ ҚУРОЛЛАРИНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИЛИШИ.....	83
11. Яйра Тўрабоева ТАҚИНЧОҚЛАРДА ЭТНИК-ЛОКАЛ ХУСУСИЯТЛАР (Фарғона водийси аёллар анъанавий тақинчоқлари мисолида).....	97
12. Ўткир Якубов АРМАН ХАЛҚИНИНГ СУРОНЛИ ҚИСМАТИ ҲАМДА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ГЕНОЦИДЛАР ТАРИХИ ҲАҚИДА.....	103

Феруза Саъдуллаевна Амонова,
Ўзбекистон ФА Тарих институти докторанти,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
E-mail: amonovaferuza230@gmail.com

ТУРКИСТОН МИНТАҚАСИДАГИ БАНКЛАР ТАРИХИ

For citation: Feruza S. Amonova. HISTORY OF BANKS IN THE TURKESTAN REGION. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 4, pp.24-38

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10928162>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Туркистон минтақасида очилган Россия империяси банкларининг бўлимлари фаолияти, кредит турлари, кичик кредит ширкатлар, кредит-ссудадан фойдаланиш тартиб-қоидалари, маҳаллий аҳолининг банкларга бўлган муносабати, уларнинг инқирозига сабаб бўлган омиллар, рус тижоратчиларнинг ҳуқуқий асослари, банкларнинг халқаро савдодаги иштироки, пахта савдоси билан шуғулланадиган кичик фермер хўжаликларини ривожлантириш чора-тадбирлари, рус савдогарлари томонидан деҳқонлар, хунарманд, майда ишлаб чиқарувчиларнинг даромадини назорат қилиниши, ерсизлар сонининг кўпайиши, янги шаклланган савдогарларни тижоратдаги инқирози архив ҳужжатлари ва олиб борилган тадқиқот материаллари асосида ёритилган.

Калит сўзлар: Банк, кредит, ссуда, ширкат, тижорат, товар, қарз, солиқ.

Феруза Саъдуллаевна Амонова,
Докторант институти Истории АН Республики Узбекистан,
доктор философии по историческим наукам (PhD)
E-mail: amonovaferuza230@gmail.com

ИСТОРИЯ БАНКОВ ТУРКЕСТАНСКОГО РЕГИОНА

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается деятельность филиалов банков Российской империи, открытых в Туркестанской регион, виды кредитов, мелкие кредитные общества, порядок использования кредитов и займов, отношение местного населения к банкам, факторы, вызвавшие их кризис, правовая основа российских предпринимателей, участие банков в международной торговле, хлопкоторговые меры по развитию мелких фермерских хозяйств, контроль доходов крестьян, ремесленников и мелких производителей со стороны русского купечества, увеличение количества безземельное население, кризис в торговле новообразованного купечества. Эти проблемы освещены на основе архивных документов и материалов исследований.

Ключевые слова: Банк, кредит, ссуда, товарищество, коммерция, товар, долг, налог.

Feruz S. Amonova,
Doctoral student at the institute of History
of the FA of Uzbekistan, PhD in history
E-mail: amonovaferuz230@gmail.com

HISTORY OF BANKS IN THE TURKESTAN REGION

ABSTRACT

In this article, the activities of the divisions of Russian empire banks opened in the Turkestan region, types of credits, small credit companies, regulations for borrowing, the local population's attitude towards banks, factors contributing to their distrust, legal foundations of Russian traders, banks participation in international trade, measures to develop small farming enterprises involved in cotton trade, monitoring of income for farmers, artisans, and producers, increase in the number of unemployed, promotion of newly formed traders in commerce based on archival documents of trade expansion and research materials presented.

Index Terms: Bank, credit, loan, company, commerce, product, debt, tax.

1. Долзарблиги:

Давлатнинг иқтисодий ривожланиши, уни барча соҳаларда тараккий этиши молия-пул тизимини тўғри ташкил этишга боғлиқ. Унда банк молия сиёсатини ҳаракатлантирувчи воситадир. Банк тарихига назар ташласак, у Турон заминида пул алмаштириш билан шуғулланувчи саррофлардан бошланган. Кейинги даврда товар-пул муносабатларидаги жараёнлар янгича тус олиб мустақил институт сифатида шаклланган. Россия империяси мустамлакаси даврида Туркистон минтақасида кредит, омонат-ссуда ташкилотларини кириб келиши бунга яққол мисолдир.

Бу даврда империя саноати учун зарур пахта эҳтиёжини қондириш ва мустамлака ҳудудларида пахта саноатини назорат қилишда турли омонат ширкатлари ва банклар томонидан ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлаш ва кредитлаш орқали рус сармоясини жалб қилишнинг ягона йўли сифатида қаралган. 1860 йилда Россия империясининг эмиссион банки (Санкт-Петербург шаҳрида жойлашган) сифатида вужудга келган Россия давлат банкнинг бўлимлари Туркистон ўлкасига ҳам кириб келган.

XIX асрнинг 60-йиллар охирида Россия империяси янги вужудга келган банк фаолиятини кенгайтириш, иқтисодий устунликка эришиш мақсадида мустамлака ҳудудларида банк бўлимларини, кредит ширкатларини очишга ҳаракат қилган. Қолаверса, Туркистон ўлкасида ишлаб чиқариш асосини майда ишлаб чиқарувчилар ташкил этишини, пахтачиликни ривожлантириш фақат деҳқон хўжаликларида боғлиқлигини ўрганган рус амалдорлар Туркистон ўлкасида маҳаллий деҳқонларни арзон ва имтиёзли кредит билан таъминлашни йўлга қўйган.

2. Методлар ва ўрганилиш даражаси:

XIX аср охири – XX аср бошларида Туркистон минтақасида вужудга келган рус банклари, кредит турлари, омонат-ссудага оид чора-тадбирлар, олиб борилган ислохотлар ҳақидаги маълумотлар Ўзбекистон миллий архивида сақланмоқда. Шунингдек, Россия империяси банкларининг филиаллари, банк кредитидан фойдаланган мижозлар тўғрисида қисқача маълумотлар ҳам мавжуд.

Мавзуга оид тадқиқотларда Н.Ҳотамов, Ҳ.Авазова, З.К.Ҳакимов каби олимлар томонидан қилинган илмий ишлар, яратилган монографиялар банк тарихини ўрганишда муҳим аҳамиятга эга. Н.Ҳотамов тадқиқотларида банкларнинг ташкил топиши, рус ва маҳаллий тадбиркорларнинг банк фаолиятидаги иштироки, банкларнинг тугатилиши сабаб ва оқибатлари ўрганилган.

Бухоро амирлиги иқтисодиётига оид тадқиқотларда банк фаолиятига оид турлича фикрлар мавжуд. Масалан, З.К.Хақимов ва Л.Н.Кравецларнинг ҳаммуаллифликда ёзилган “Социально экономические отношения и классовая борьба в дореволюционном Узбекистане” номли монографиясида келтиришича, Бухоро амирлиги ҳудудида дастлабки банк фаолияти 1891 йилдан бошланган. Шу йили амирлик пойтахти Бухоро шаҳрида Москва-Рязан банкининг ваколатхонаси ва Бирлашган банкнинг комиссия бўлими очилганлиги ҳақида маълумот келтирилган. Муаллифлар томонидан келтирилган маълумотлар банклар тарихини ўрганишда муҳим аҳамиятга эга.

3. Тадқиқот натижалари:

Ерли халқлар учун омонат кассалари зарурми?

Туркистон минтақасида банклар фаолиятини йўлга қўйишнинг дастлабки уринишлари Россия давлат банки бўлимлари пайдо бўлмасдан аввал империя ҳукумати амалдорлари томонидан ўлкада округ кредит идораларини ташкил этиш, маҳаллий ҳокимият органлари томонидан кичик ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш учун округ ссуда идоралари куриш билан бошланган. Бу молиявий муассаса Ўрта Осиё миқёсида фақат Туркистон ўлкасида ташкил этилганлиги, ўлка деҳқон, хунарманд ва майда ишлаб чиқарувчиларни бевосита молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлашга мўлжалланганлиги сабабли “халқ кредит ташкилотлари” деб ҳам аталган ва бу ташкилотлар фаолияти кейинчалик майда кредит ширкати сифатида Октябрь инкилобига қадар давом этган [1, С.39].

Кредит ширкатлар деҳқон, хунармандларни қўллаб-қувватлашга қаратилсада бу тоифа вакиллари ширкат хизматидан камдан-кам фойдаланган. Чунки кредит миқдори 5 дан 300 рублгача белгиланиб, 3 ойдан бир йилгача муддатда тўлаш кўрсатилган. Кредит муддатининг фарқига қарамай йиллик 6 фоиз ставкада белгиланиб 30 рублгача кредит олган мижоз учун иккита кафиллик, 30 рублдан ортиқ бўлса, уч киши кафил бўлиши кўрсатилган. 5 рублгача бўлган кредит учун кафиллик эмас, фақат волост маъмурияти томонидан қарз олувчининг ишончилиги тўғрисида маълумотнома талаб қилинган. Олинган кредит тўланмаган тақдирда ундириш биринчи навбатда қарздорнинг мол-мулкидан, сўнгра унинг кафилларидан ёки унинг ишончилиги тўғрисида гувоҳлик берган шахснинг мол-мулкидан ундиришга қаратилган[2, С.76]. Аммо XIX асрнинг иккинчи ярмида Туркистон ўлкасида майда ишлаб чиқарувчилар асосан хунармандлар эди. Уларнинг кредит олиб хунарини кенгайтирадиган тажрибаси етарли эмас эди. Аслида бундай омонат кассаларга майда савдогарлар талабгор эди. Ўғри ва талончилардан азият чеккан савдогар унга ҳар қуни топган даромадини сақлаб турувчи омонат кассаси сифатида қаради. Деҳқон учун банк талаблари жуда оғир эди. Кафиллар пулни тўлаш имконига эга бўлган майда савдогар ва ишлаб чиқарувчига кафил бўлди. Кредит ташкилотлар ҳам дастлаб маҳаллий шароитга мослаштирилиб кейинчалик ўз талаблари билан халқнинг даромади устидан назорат қилди.

Кичик кредит бериш тартиби Бухоро амирлиги ва Хива хонлиги ҳудудида деярли йўлга қўйилмади. Бухоро амири ва Хива хони ҳукумати бу каби ташкилотлар Россиянинг шундай кредитлар берадиган идоралари назорати остида бўлишини хохламай бу ташаббусни рад этди. Аслида Бухоро амирлигида ҳукумат томонидан деҳқонларга миқдори 75 рублгача бўлган ва олинган вақтига қарамай сентябрь ойида тўлиқ тўланиши белгиланган ссуда мавжуд эди[3, В.7]. Ссудалар пахта учун эмас турли эҳтиёжлар учун берилган эди. Аммо талабгорлар олинган ссудани пахтага жалб қилгани учун кредитнинг бу тури пахтакор учун фойдасиз бўлди.

Туркистон минтақасидаги замонавий банклар тарихи.

Туркистон минтақасида вужудга келган илк банк 1875 йил 10 майда бир гуруҳ тошкентлик савдогарларнинг Туркистон генерал-губернатори фон Кауфманга йўллаган номисига биноан Тошкент шаҳрида фаолиятини бошлаган. Мактубда савдогарлар савдосини ривожлантириш учун Россия Давлат банкининг Тошкент шаҳрида товар гарови билан кредитлар бериш ҳуқуқига эга бўлган ваколатхонасини очиш сўралган[4, Б.17]. Банк ушбу мурожаатни асос қилиб барча филиалларнинг кредит операциялари Уставини ишлаб чиққан. Туркистон ўлкасида банклар очиш ҳаракатида бўлган амалдорлар учун бу мурожаат

манфаатли бўлган. Банк уставида қарз бериш талабгорларга товари гарови эвазига эмас шахснинг мол-мулкига қаратилган. Яъни, уставнинг 89-моддасига кўра, Давлат банкига якка тартибдаги тадбиркорларга кредитлар очишга ва кредитлар беришга рухсат этилган. Бунинг учун кўчмас мулк, кишлок хўжалиги ёки завод ускуналари (ишлаб чиқариш машиналари ва асбоблари), кафиллик ва Молия вазирининг топшириғига биноан бошқа ишончли таъминотнинг гарови эвазига кредит олиш мумкин бўлган[2, С.205]. Бундан кўринадики, векселлар фақат сотилган товарлар учун берилган. Майда савдогарлар бундай векселларга эга бўлмаган. Чунки уларнинг аксарияти нақд пул эвазига майда савдо тижорати билан шуғулланган. Шу сабабли майда савдогарлар, хунарманд ва деҳқонларга банк кредитидан фойдаланиш қийинчилик туғдирган.

1890 йилдан Туркистон минтақасида давлат банкининг кўплаб бўлим ва кредит ширкатларини очиш бошланган. Шу йилнинг 2 сентябрда Самарқанд шаҳрида, 1893 йил 20 мартда Қўқон шаҳрида, 1894 йил 28 майда Бухоро шаҳрида, 1911 йил 2 октябрда Андижон шаҳрида Россия Давлат банкининг бўлимлари очилган[6, С.47]. Банк майда кредит ширкатларни маблағ билан таъминлаш билан бирга 15 йил давомида 1890 йилга қадар Россиянинг Туркистон минтақасидаги ягона молия-кредит муассасаси вазифасини бажарган.

Давлат банкининг хусусий тижорат банклардан фарқи шундаки, банк пахтани Россиянинг марказий ҳудудларига етказиб беришни кредитлаган. Хусусий банклар очилиб, ўз фаолиятини ҳар томонлама ривожлантира бошлаганида ҳам давлат банклари узоқ вақт давомида ўз фаолиятини мунтазам равишда олиб борган ва фақат вақт ўтиши билан баъзи кредитлаш усулларини ўзгартирган. Аммо хусусий банкларга хос кенг кўламли хусусиятга эриша олмаган.

Туркистон ўлкаси иқтисодиётига хусусий капитални киритиш Россия марказий акциядорлик тижорат банклари воситачилигида, уларнинг маҳаллий бўлимлари фаолияти орқали амалга оширилган. Жумладан, 1881 йилда Ўрта Осиё тижорат банки, 1891 йилда Қўқонда Москва халқаро савдо банки, 1893 йилда Тошкентда Волга-Кама тижорат банкининг бўлими очилган.

1-жадвал

Фарғона вилоятида фаолият юритган банклар рўйхати

№	Жойлашган ҳудуд	Банк бўлимлари	Фаолият йили
1	Андижон	Россия империяси Давлат банкининг Андижон бўлими	1910 – 1917
		Рус-Хитой халқаро тижорат банки бўлими	1901 – 1910
		Рус-Осиё халқаро тижорат банки бўлими	1910 – 1917
		Москва ҳисоб банки бўлими	1910 – 1917
		Сибир савдо тижорат банки бўлими	1910 – 1917
		Москва саноат банкининг комиссия бўлими	1915 – 1917
		Ўзаро кредит жамиятлари	1914 – 1917
2	Қўқон	Россия империяси Давлат банкининг Қўқон бўлими	1893 – 1917
		Москва халқаро банки	1891 – 1909
		Бирлашган банк бўлими	1891 – 1917
		Рус-Хитой халқаро тижорат банки бўлими	1900 – 1910
		Рус-Осиё халқаро тижорат банки бўлими	1910 – 1917
		Москва ҳисоб банки бўлими	1904 – 1917
		Волга-Кама тижорат банки бўлими	1907 – 1917
		Россия ташқи савдо банки (Руссенбанк) бўлими	1908 – 1917
		Сибир савдо тижорат банки бўлими	1910 – 1917
		Москва савдогарлар идораси	1910 – 1917
		Азов-Дон тижорат банкининг комиссия	1911 – 1913

		бўлими	
		Ўзаро кредит жамиятлари	1911 – 1917
	Марғилон уезди (Эски Марғилон шаҳри)	Рус-Хитой халқаро тижорат банки бўлими	1903 – 1910
		Рус-Осиё халқаро тижорат банки бўлими	1910 – 1917
	Наманган	Рус-Хитой халқаро тижорат банки бўлими	1909 – 1910
		Рус-Осиё халқаро тижорат банки бўлими	1910 – 1917
		Москва ҳисоб банки бўлими	1910 – 1917
		Волга-Кама тижорат банки бўлими	1911 – 1917
		Сибир савдо тижорат банкининг комиссия бўлими	1910
	Скобелев шаҳри	Ўзаро кредит жамияти	1910 – 1917

2-жадвал

Самарқанд вилоятида фаолият юритган банклар рўйхати

№	Жойлашган ҳудуд	Банк бўлиmlари	Фаолият йили
	Каттакўрғон	Сибир савдо тижорат банкининг комиссия бўлими	1916 – 1917
	Самарқанд	Россия империяси Давлат банкининг Самарқанд бўлими	1890 – 1917
		Рус-Хитой халқаро тижорат банки бўлими	1900 – 1910
		Рус-Осиё халқаро тижорат банки бўлими	1910 – 1917
		Волга-Кама тижорат банки бўлими	1910 – 1917
		Москва ҳисоб банки бўлими	1910 – 1917
		Азов-Дон тижорат банки бўлими	1911 – 1917
		Сибир савдо тижорат банки бўлими	1910 – 1917
		Бирлашган агентлик ширкати	1910 – 1917
		Ўзаро кредит жамияти	1911

3-жадвал

Сирдарё вилоятида фаолият юритган банклар рўйхати

№	Жойлашган ҳудуд	Банк бўлиmlари	Фаолият йили
	Тошкент	Россия империяси Давлат банкининг Тошкент бўлими	1875 – 1917
		Волга-Кама тижорат банки бўлими	1893 – 1917
		Рус-Хитой халқаро тижорат банки бўлими	1900 – 1910
		Рус-Осиё халқаро тижорат банки бўлими	1910 – 1917
		Азов-Дон тижорат банки бўлими	1910 – 1917
		Ўрта Осиё тижорат банки	1881 – 1917
		Ўзаро кредит жамияти	1908 – 1917
		Шаҳар ломбард бўлими	1913 – 1917

Маркази Санкт-Петербургда жойлашган банклардан бири Волга-Кама тижорат банкининг 1907 йилда Қўконда, 1910 йилда Самарқандда банкнинг бўлими, 1911 йилда Наманганда ваколатхонаси очилган[7, В.17].

1881 йил 6 октябрда Тошкентда фаолиятини бошлаган Ўрта Осиё тижорат банки қисқа даврда ва кичик ҳажмда ссуда ва кредитлар бериш, кредит муддати 9 ой этиб

белгилаш, рус ва чет эл савдо векселларини ҳисобга олиш, вексел ва бошқа фоизли қоғозлар буйича тўловларни амалга ошириш, учинчи шахслар орқали давлат фоизли қоғозларини, пай, акция ва облигацияларни сотиш ва сотиб олиш, хусусий шахслар ва савдо уйлар маҳсулотларини сотиш ваколатини олган[8, В.177]. Банк бошқа банклар сингари ўзининг филиалларига эга бўлмаган. Банк захирасида маблағнинг етарли эмаслиги ва хусусий банклар билан рақобатлаша олмаганлиги сабабли 1911 йилда фаолияти тўхтатилган.

Рус-Хитой банки 1896 – 1910 йилларда фаолият юритган тижорат банклардан биридир. Банк Россия, Хитой ва Шарқий Осиёнинг бошқа мамлакатлари ўртасидаги иқтисодий муносабатларни ривожлантиришга кўмаклашиш мақсадида ташкил қилинган. Рус-япон уруши (1904 – 1905 йиллар) муносабати билан Рус-Хитой банки катта моддий йўқотишларга дуч келган. Натижада банк акциялари француз акциядорлари қўлига ўтган. 1910 йилда 14 июндан император Николай II “Россия-Осиё банки” номи остида акциядорлик тижорат банкни ташкил этиш тўғрисидаги Низомни тасдиқлаган[9, С. 698-707]. Низом асосида Рус-Хитой банки Рус-Осиё банки номи билан иш юритган ва Туркистон минтақасида ўз филиаллари орқали рус товарлари савдоси ва тижоратини молиявий қўллаб-қувватлаган. Шунингдек, банк Россиянинг марказий ҳудудларидан ғалла ва дон маҳсулотларини импорт қилиш, кенг қўламли пахта ва ғалла операциялари учун янги мижозларни жалб қилиш ва кредитлаш билан шуғулланган. Банк низомининг 2-моддаси, 14-бандига биноан, талабгорлар учун 9 ойдан ортиқ бўлмаган муддатда ишлаб чиқариш учун кредитлар очишга рухсат этилган.

Бухоро амирлигидаги кредит ташкилотлар

Банкни ҳаракатлантирувчи омил омонат-кредит тизими бўлиб, пул маблағлари эвазига даромад олишдан иборат. XIX асрнинг иккинчи ярмидан Бухоро амирлиги ҳудудида ҳам давлат ва хусусий тижорат банкларнинг бўлимлари ташкил этилган. Ушбу банклар амирликда фаолиятини бошлаган рус ва чет-эл фирмаларини молиявий таъминлаш, рус савдогарларга қарз бериш, товарларни манзилга етказиш учун кетган барча харажатларни қоплаш ва бошқа мақсадларга хизмат қилган. Кредит ташкилотлар асосан ҳудуднинг гавжум шаҳарларида ва рус манзилгоҳларида қурилган.

Бухоро амирлиги иқтисодиётига оид тадқиқотларда банк фаолиятига оид турлича фикрлар мавжуд. Масалан, З.К.Хақимов ва Л.Н.Кравецларнинг ҳаммуаллифликда ёзилган “Социально экономические отношения и классовая борьба в дореволюционном Узбекистане” номли монографиясида келтиришича, Бухоро амирлиги ҳудудида дастлабки банк фаолияти 1891 йилдан бошланган. Шу йили амирлик пойтахти Бухоро шаҳрида Москва-Рязан банкнинг ваколатхонаси ва Бирлашган банкнинг комиссия бўлими очилганлиги ҳақида маълумот келтирилган. Муаллифлар бу банк тўғрисида тўлиқ маълумот бермаган. Кейинги олиб борилган тадқиқотларда ҳам банкнинг фаолиятига оид маълумотлар учрамайди. Хулоса қилиш мумкинки, Ўрта Осиё тижорат банки Тошкентда очилиб бошқа вилоятлар ҳудудларида бўлимлари бўлмагани каби Москва-Рязан банки ҳам Бухоро шаҳрида фаолият юритган.

Бирлашган банк ҳам кредит бериш ва молиявий қўллаб-қувватлашда фаол иштирок этган банклардан биридир. Бирлашган банкнинг асосий активларини товар кредитларини ташкил қилган. Масалан, 1908 – 1912 йиллар давомида банк 4343244 рубль миқдорида кредит ажратган. Шундан, пахта сотиб олиш ва тозалаш учун 2953490 рубль, дон ва дон маҳсулотлари учун 345833 рубль, чой импорти ва Туркистон минтақасида чой омборларини ташкил қилиш учун 718254 рубль, мануфактура учун 191831 рубль, турли маҳсулотлар савдо учун 133836 рубль миқдорида талабгорларга кредит берган[10. С.87].

Россиянинг марказий тижорат банклари учун энг катта қизиқиш уйғотадиган рақобатбардош товарлар орасида қорақўл тери ҳам бор эди, чунки қорақўл мўйнаси жаҳон бозорида узоқ вақтдан бери машҳур бўлиб келган. Бухоро шаҳри қорақўл савдоси марказига айланган. Албатта ушбу операцияларда марказий тижорат банкларининг маҳаллий бўлимлари фаол иштирок этган. Айниқса қорақўл тери савдоси Азов-Дон, Рус-Хитой (Рус-

Осиё) банкларининг маблағлари орқали ривожланган. Азов-Дон банкнинг Эски Бухорода 51 та қорақўл етказиб берадиган бўлимлари бўлган.

1917 йил 8 февраль ҳолатига кўра, Азов-Дон банкнинг қорақўл тери савдоси билан шуғулланадиган мижозлари орасида К.Абдурасулбеков, Б.Азизов, К.Азизов, А.Арабов, Х.М. Арабов, Л.Қосимхўжаев, Ю.Мўминхожиев, М.И. Мухитдинов каби йирик тижорат вакиллари бор эди.

Кучли сиёсатчи ва давлат арбоби Файзулла Хўжаев ҳам отаси вафотидан кейин Азов-Дон банкнинг Москва филиали билан ҳамкорликда қорақўл тери ва бошқа товарлар савдоси билан шуғулланган. 1917 йил 27 сентябрда у банкка қуйидагича мурожаат қилган: “...Файзуллахўжа Убайдуллахўжадан: Сиздан менинг товарларим учун 200000 рубль миқдорида қўшимча қарз беришингизни ва маблағни банкингизни Бухоро филиали ҳисобига ўтказишингизни, 650 рубль миқдордаги товарларимни суғурта қилишингизни сўрайман”[11, В.133]. Бундан маълум бўладики, Файзулла Хўжаев давлат раҳбари бўлиши билан бирга сулолавий давом этиб келаётган тадбиркорликни ҳам бир вақтда давом эттирган. 1911 – 1913 йилларда Туркистон минтақасида юзага келган иқтисодий инқироз ва Биринчи жаҳон уруши оқибатлари натижаси ушбу банк фаолиятига жиддий таъсир кўрсатган.

1901 йилда Бухоро шаҳрида Рус-Хитой (Рус-Осиё) халқаро тижорат банкнинг бўлимлари очилган. Банк мижозларининг асосини пахта, чой, қорақўл тери савдоси билан шуғулланувчи тадбиркорлар ташкил қилган. 1910 йилга қадар Карки шаҳрида ҳам Рус-Хитой банкнинг бўлими иш бошлаган. 1910-йилга келиб банкнинг Бухоро бўлими Самарқанд бўлимига бўйсунган. Самарқанд филиали Туркистон минтақаси ҳудудидаги филиаллар орасида марказ вазифасини бажарган. 1907–1910 йиллар давомида Самарқанд филиалига Қўқон, Тошкент, Бухоро, Асхобод, Марғилон, Верний, Андижон, Қашқар, Батум, Наманганда очилган ушбу банкнинг бўлимлари бўйсунган. 1911-йилда Россия-Осиё банкнинг Ўрта Осиё бўлимларини бошқариш марказлаштирилган ва Самарқанд бўлими бошқарув функцияларини йўқотиб, оддий бўлимга айланган[12, Б.1050].

Рус-Хитой банкнинг Бухоро шаҳри бўлими биноси ҳаммоми Саррофон биносининг ғарбий қисмида жойлашган. Бу бино амир Абдулахадхоннинг топшириғига кўра рус муҳандислари Сакович ва Маргулисларнинг назорати остида аскарлар ва деҳқонларнинг ёрдами билан қурилган[13, S.205].

Жўрабек Арабов катта миқдорда Бухоро қорақўлини хорижга жўнатиб турган йирик тадбиркорлардан бири. Рус-Хитой банки менежери 1909 йилда бўлган директорлар кенгашида “Арабов биз учун жуда муҳим ва қадрли мижоз. Биз унинг манфаатини қадрлаймиз, чунки у маҳаллий савдогарларга ҳам, Бухоро ҳукуматига ҳам катта таъсир кўрсата олган. У банк кредитидан камдан-кам фойдаланади. У қорақўл савдосидаги энг катта мижоздир”, деб таъкидлаган[14, С.60]. Ушбу маълумотдан тушуниш мумкинки, йирик тижоратчиларнинг банкдаги иштироки унинг рақобатбардошлигини оширган. Улар қисқа муддатли банк кредитларидан фойдалансаларда ушбу банкларга катта даромад келтирганлар. Масалан, Остонақулбий қушбеги ҳам Рус-Хитой банки хизматларидан фойдаланган. У 1910 йилда банкдаги ҳисоб рақамига қорақўл савдосидан келган 66439 рубль 47 тийин миқдорида кирим қилинган бўлса, Москвадаги ҳисоб рақамига 97087 дона қорақўл мўйнаси учун 9527 рубль 54 тийин пул маблағини кўчирган[15, В.25-26].

Хулоса қилганда, амирликда очилган Россия банк бўлимларининг мақсади Бухоро амирлигининг иқтисодини кўтариш эмас судхўрлик билан шуғилланиб, катта миқдорда сармоя тўплашга ҳаракат қилган. Бухородаги савдони ўз қўлида тутиб туриш учун пахта ва қорақўл тери, озиқ-овқат маҳсулотлари шакар, чойни сотиб олиш билан шуғулланувчи йирик фирмаларни давлат ва хусусий банклар маблағ билан тامينлаб турган.

4-жадвал

Бухоро амирлиги ҳудудида фаолият юритган банклар рўйхати

№	Жойлашган ҳудуд	Банк бўлимлари	Фаолият йили
	Бухоро	Москва-Рязань банк бўлими	1891

		Москва халқаро банки бўлими	1891 – 1909
		Бирлашган банк бўлими	1892 – 1917
		Рус-Хитой халқаро тижорат банки бўлими	1901 – 1910
		Рус-Осиё халқаро тижорат банки бўлими	1910 – 1917
		Азов-Дон тижорат банк бўлими	1911 – 1917
		Москва ҳисоб тижорат банки бўлими	1910 – 1917
		Россия ташқи савдо банки (Руссенбанк) бўлими	1911м1917
		Сибир савдо тижорат банки бўлими	1910 – 1917
		Рус-Бухоро банки	1917
	Қарши	Бирлашган банкнинг комияссия бўлими	1910 – 1911
	Карки	Рус-Хитой халқаро тижорат банки бўлими	1909 – 1910
		Рус-Осиё халқаро тижорат банки бўлими	1910 – 1917
		Азов-Дон тижорат банкининг воситачилик бўлими	1911 – 1917
	Янги Бухоро	Россия империяси Давлат банкнинг Янги Бухоро бўлими	1894 – 1917
		Рус-Хитой халқаро тижорат банки бўлими	1901 – 1910
		Рус-Осиё халқаро тижорат банки бўлими	1910 – 1917
		Рус ташқи савдо тижорат банки бўлими	1911 – 1917
		Азов-Дон тижорат банки бўлими	1911 – 1917
		Сибир савдо тижорат банки бўлими	1910 – 1917
		Москва ҳисоб банки бўлими	1911 – 1917
	Янги Чоржўй	Москва ҳисоб банки агентлиги	1911 – 1917

Хива хонлигида банклар

Хива хонлиги Туркистон минтақасининг иқтисодий ривожланиши паст, ишлаб чиқариш ва саноати санокли, темир йўл ётқизиш жуда қийин, худудий жиҳатдан ҳам кичик бўлган худудидир. Бу худудда банкнинг очилиши иқтисодига таъсир қилмаган. Банк бойиш учун кириб келган рус савдогарларига хизмат қилган. Чет-эл ва рус тадбиркорларига пахтачилик билан шуғулланишлари учун қулайликлар яратиш мақсадида империя ҳукумати банк муассасаси, савдо уйлари, савдогарлар идорасини ташкил қилган. Бу муассасалар пахта салмоғини оширишга кўмаклашган.

Янги Урганчда 1909 йил Рус-Хитой банки, 1910 йилда Рус-Осиё банки, 1915 йилда Сибир савдо тижорат банки ва Москва савдо тижорат банклари фаолият кўрсата бошлаган. Ушбу банклар хизматидан савдогарлар, саноатчилар, хон ва унинг амалдорлари ҳамда санокли маҳаллий бойлар фойдаланган.

Рус-Хитой банки пахта, шакар, чой ва беда маҳсулотлари савдоси учун кредит беришни йўлга қўйган. Банкнинг ҳисобида етарли миқдорда маблағ ажратилмаган. Шу сабабли мижозлар банкнинг бошқа бўлимларига мурожат қилган. Масалан Янги Урганчда яшаган миллати яхудий бўлган ака-ука Ризаевлар савдо уйи Англияда чой савдоси билан шуғулланган. Савдо уйининг 1910 йил 4 январда банк раҳбарига йўллаган мурожаатида Хитойнинг Шанхай шаҳридан ва Эрондан олиб келинган Лондондаги омборларида сақланаётган турли товарлари учун банкнинг Лондондаги бўлимидан бир йил муддатда 8-10 000 фунт стерлин миқдорида кредит ажратишларини сўраган[16, В.3].

Россия-Осиё (олдинги Рус-Хитой) банкнинг Янги Урганчдаги бўлими хизматидан 120 нафар маҳаллий бойлар фойдаланганлиги келтирилган. Улар орасида Хиванинг энг катта ер эгалари бўлмиш Муҳаммад Мурод девонбеги ўғиллари – Хусайнбек, Шихназарбой, Омонкелди, ака-ука Баққоловлар, ака-ука Мадяровлар, шунингдек, катта савдогар ва саноатчи ака-ука Оллоқуловлар, Худайбергановлар ва бошқалар бўлган[17, Б.129]. Масалан, 1909 йилда М.Ю.Баққолов 200000 рубль, А.Мадяров 100000 рубль миқдорда кредит олган.

Банк 1910 – 1911 йилларда умумий пахта миқдорининг 20 фоиздан ортиқ қисмини

сотиб олган. 1914 – 1917 йилларда банк асосан товарлар ва транспорт харажатлари учун бериладиган кредитга талаб катта бўлган.

1916 йил 16 май ҳолатига кўра, саккиз маҳаллий мижоз банкнинг омонатлар ва жорий ҳисобварақларнинг 40 фоизига эгалик қилган. Жумладан, М.Авезниязматов йиллик 6 фоиз ставкада 50000 рубль, А.Исчанов йиллик 5,5 фоиз ставкада 50000 рубль, Х.Бобожонов йиллик 5,5 фоиз ставкада 158915 рубль, Хива хони Асфандиёрхон йиллик 5,5 фоиз ставкада 150000 рубль, М.К.Тожиниязов йиллик 3,5 фоиз ставкада 113000 рубль, А.Мадияров йиллик 3 фоиз ставкада 70140 рубль, Х.Абдулжабборов йиллик 3 фоиз ставкада 51682 рубль, К.А.Мануйилов йиллик 3 фоиз ставкада 50803 рубль жами 694540 рубль миқдорда омонат кўйган[18, С.324].

Сибирь савдо ва Москва савдо тижорат банклари ҳам пахта олди-сотдисиди иштирок этган. Қисқа вақт фаолияти давомида заводчи бойларга кредит-ссудалар ажратган.

Қисқа қилганда, Янги Урганчда ташкил топган банклар маҳаллий экспортни назорат қилишга ҳаракат қилган. Айниқса, Рус-Осиё банки пахта экспортини 20 фоизга, бедани эса қисқа муддатга бутун ҳосилнинг 40 – 45 фоизини назорат қила олган. Биринчи жаҳон уруши даврида банк раҳбарияти турли фирибгарлик йўли билан мижозлар маблағи устидан назорат қилган ва банк маблағларини кўпайтиришга эришган.

5-жадвал

Хива хонлигида фаолият юритган банклар рўйхати

№	Жойлашган ҳудуд	Банк бўлими	Фаолият йили
	Янги Урганч	Рус-Хитой халқаро тижорат банки бўлими	1909 – 1910
		Рус-Осиё халқаро тижорат банки бўлими	1910 – 1917
		Сибир савдо тижорат банки бўлими	1915 – 1917
		Москва савдо тижорат банки бўлими	1915 – 1917

Бонкалар халққа хизмат қилса...!

Туркистон минтақасида пахта майдонларини кенгайтириш XIX аснинг иккинчи ярмига тўғри келган. Бу даврда иқлим шароитидан келиб чиқиб маҳаллий пахта навлари билан бирга Си-Айленд номли Америка ва Миср навларини иқлимлаштиришга катта эътибор берилган. Империя ҳукумати қандай шароитда бўлмасин Туркистон ҳудудида янги ва ҳосилдор пахта навларини етиштириш ва Россиянинг марказий шаҳарларига пахта етказиш учун кўплаб чора-тадбирлар ишлаб чиққан. Бунинг учун 1871 йилда Самарқандда пахта тажриба станциясини ташкил қилинган. Россия ва Ўрта Осиёда пахтачиликни ривожлантириш комитети, Ўрта Осиё пахтачилик саноати ширкатини тузиш орқали янги пахта навларини етиштириш таклифи илгари сурилган. Тажриба сифатида экилган янги навларни ўстиришга оид етарли малакани йўқлиги натижа бермаган.

Кейинги ислохот пахта савдоси билан шуғулланадиган кичик фермер хўжалиklarини ривожлантириш учун Россиянинг темир йўл бошқармаси ва Молия вазирлиги ички пахтачиликни қўллаб-қувватлашга доир Давлат банки томонидан кредитлар беришнинг янги қоидаларини тайёрлаш бўйича ишлар олиб борилган. 1894 йил 22 июлда “Қишлоқ хўжалиги кредитлари тўғрисида”ги умумий қоидада мижознинг гаров сифатида берган ер майдонининг ялпи даромади, унга тўланадиган ер солиғи, суғориладиган ернинг миқдори ва бошқалар инобатга олинган. Қолаверса, 1894 йил 22 декабрда “Товарларга кредит беришнинг умумий қоидалари”га тасдиқланиб унда Ўрта Осиё пахтакорларига пахта сотиб олиш учун бериладиган кредит талаблари кўрсатилган. Қоидага кўра, кредит фақат шахсий кредит шаклида берилиши, унинг муддати 3 ойдан ошмаслиги, берилган кредит миқдори маҳаллий пахта нархининг 40 фоизидан юқори бўлмаслиги керак эди[19. Б.49]. Шунингдек, прессланган тоза пахта учун ссудалар савдогарларга пахтани тўплаш (кўпроқ йиғиш) ва уни саноат марказларига етказувчилар учун ажратилган. Ссуда олиш тартибига кўра, ссуда олувчи савдогарга жавобгарликни ўз зиммасига олган завод эгаси ишлаб чиқарадиган

пахтанинг сифати ва тури кўрсатилган ҳужжат заводнинг маркаси (белгиси) билан тасдиқлагандан сўнг банк унга кредит ажратган.

Ҳукумат 1895 йил 3 февралда 72 банддан иборат “Ички пахтачиликни қўллаб-қувватлаш учун кредит бериш қоидалари”ни ишлаб чиққан. Қоидага асосан “Маҳаллий пахтачиликни қўллаб-қувватлаш учун кредитлар бериш қоидалари” тайёрланган. “1895 йил 3 феврал қоидалари” номи билан танилган қоиданинг иккинчи бандида пахтакорларни айланма маблағ билан таъминлаш мақсадида саноат кредитлари ажратиш кўзда тутилган.

Давлат банки пахтачиликни қўллаб-қувватлаш учун кредитлар бериш бўйича қуйидагиларни амалга оширади:

а) пахтакорларни айланма маблағ билан таъминлаш учун саноат кредитлари (2-модда);

б) тозаланмаган ва тозаланган пахта учун тўлов кредитлари (3-4-моддалар);

в) пахта маҳсулотларини ишлаб чиқарувчиларга пахта сотиб олиш учун кредитлар (5-8-моддалар)[20, С.134].

Юқоридаги чора-тадбирлар ва ҳудудларда бир-бири билан рақобатлашаётган банклар миллий заводчилар ёки оддий деҳқонни бой қилмади. Булар минтақа иқтисодиётини назорат қилишнинг усулларида бири эди. Банкдан қарз олган мижоз қарзини вақтида тўламаса уй-жойи, заводи ёки ер мулки банк ихтиёрига мусодара қилган. Масалан, Бухоро амирлигида Рус-Осиё банкининг Карки бўлимида бухоролик савдогар Мирза Исомитдин Мирза Муҳитдинов банкдан олган кредити учун васиқа тўлдирган. Васиқада ёзилишича: “Мен Бухоро шаҳрида жойлашган Ҳаммоми Кунжак маҳалласидаги уйимнинг $\frac{3}{4}$ қисмини ташқи савдо учун қисқа муддатда 10000 рублга банк ҳисобига (гаровга) топширдим. Мен ўзим тўлиқ эгалик қилаётган 15 таноб хур ерларимнинг (солиқлардан озод қилинган ер) ярмини, Қизилтепа станцияси ва Коми Абумуслим[21, Б.220] тумани (ҳозирги Қизилтепа тумани ҳудуди)да жойлашган пахта тозалаш заводларимни Россия Ташқи савдо, Рус-Осиё ва Москва ҳисоб банкига қисқа муддатда 100000 рубль учун гаровга бердим. Мен бу маблағни 19 ой (1 йилу 7 ой) муддатда тўлашни ўз зиммамга оламан”[22, Б.13]. Бу васиқалар ортидан банклар мулки ортган сари ортиб борган. Тошкентда нашр этилган “Русский Туркестан” газетасининг 1902 йилги сонларида келтирган қуйидаги маълумотлар юқоридаги фикримизнинг исботидир. Газетада ёзилишича, Россия давлат банкининг Тошкент бўлими ҳисобига олинган кредитни вақтида тўлай олмаган кредит эгаларининг мол-мулкни мусодара қилиш орқали Туркистон минтақасида катта ер майдонига ва мулкларга эгалик қилган. Банкка ўз мулкига айланган ер майдонлар ва мол-мулкларни сотиш ҳуқуқи берилган. 1902 йилда банк ихтиёрида қуйидаги мулклар рўйхатга олинган. Булар, Тошкент шаҳрининг Бўзсув ариғи яқинида умумий майдони 312 десятиндан 870 кв. саженгача бўлган 3 та ёнма-ён ер участкаси, 4 жин ва 2 пресслаш ускунасига эга пахта тозалаш заводи, ун тегирмони ва турли хил бинолар;

Тошкент шаҳри Шайхонтохур даҳаси, Ўқчи маҳалласида, Арпапоя ариғи яқинида умумий майдони 3380 кв. сажен бўлган ер майдони, сув тегирмони, икки қаватли бино ва турли хилдаги бинолар;

Тошкент шаҳрининг Ракат маҳалласида 3597 кв. сажен ер майдони;

Тошкент уездининг Булатов волости, Кинсай қишлоғида, Тошкент-Оренбург темир йўли яқинида 2 та ёнма-ён участка, 6 десятиндан 300 кв. саженгача бўлган ер майдонига эга бўлган[23, Б.1]. Битта банк мисолида келтирилган мулкларга эътибор қаратилса барчаси сувга яқин, маҳсулдор ер майдонларни ташкил қилган. Пахта етиштириш учун ҳам завод қуриш учун ҳам қулай шарт-шароитга эга бу ерларни банкнинг мулки сифатида сақлаб қолишда фирибгарлик йўлидан фойдаланилган. Банк бу ерларни сотишдан кўра катта даромад олиш мақсадида талабгорларга ижарага берган.

Пахтакор деҳқоннинг ер-мулксиз қолиши банк билан эмас, қарз берган фирма, чистачи ва аравакашларнинг судхўрликлари натижаси эди. Одатда банклар пахта учун фирмаларга 8-9 фоиз эвазига пул берган, фирмалар арзон нархларда пахтани вақтида етказиш учун 12 – 16 фоиз ҳисобида чистачига (заводда пахтани чанг ва бошқа нарсалардан

тозалаш билан шуғулланган) берган. Чистачилар фирмадан олган пулни маълум бир қисмини 40 – 50 фоиз эвазига пахтакорларга берган бўлса, қолган қисмини 20 – 40 фоиз ҳисобида аравакашларга берган. Аравакашлар ўз навбатида пулнинг фоизини ошириб деҳқонларга улашган[24, Б. 134]. Деҳқонлар меҳнати эвазига хузур-ҳаловат кўриш эмас кредит фоизларини тўлаш билан банд бўлган. Афсуски, чистачи ёки аравакашлар рус фирмаларнинг тузоғига тушган шу ҳудудда яшаган миллат вакиллари эди. Улар ҳам ўз даврининг қурбони бўлиб, мол-мулк орттиришга интилган. Рус фирмалари маҳаллий тилни билмаганлиги баҳонасида халқимизни ўз вакиллари қўли билан касодга айланттиришга эришган. Фикримизни исботи сифатида Миркомилбой, Ахмадбек Темирбеков каби маҳаллий сармайдорларни айтиш мумкин. Андижонлик чистачи Миркомил Мўминбоев катта ер-мулкка ва савдо расталарига эга тадбиркор эди. Бу шахс тўғрисида архив ҳужжатларида тўлиқ маълумот йўқ. Мавжуд ҳужжатлар ҳам тарихчи олимлар томонидан илмий муомалага киритилган. Олиб борилган тадқиқотларда Миркомилбой ҳақида турли хил муълумотларга дуч келамиз. Баъзи тадқиқотларда тадбиркор заводда чистачилик билан шуғулланиб, пахта савдосида воситачилик қилган ва катта мол-мулк орттирган деган хулосага келинган бўлса, бошқа манбада катта савдогар Мирнодирбой хожининг ўғли бўлиб, отасидан қолган мулкларга эгалик қилган ва тадбиркорлик билан шуғулланганлиги ҳақида фикрлар мавжуд. Тадбиркор ҳақида ягона хулосага келиш янги тадқиқотларни талаб қилади.

Туркистон минтақасида пахта савдоси учун мўлжалланган кредит турлари бунак, онкол кредит, якка тартибда мавсумий кредитлар ҳисобланади. Бунак фирмалар янги пахта экишдан олдин эски ҳосилга кўра кейинги ҳосил учун аванс бериш тартибидир. Онкол кредит гаров қўйилган фоизли қоғоз эвазига банкларда очиладиган кирим-чиқим ҳисобидир. Кредитнинг бу тури тайёр пахтани сотиб олиш ва пахта тозалаш заводларида пахтани қайта ишлаш учун онкол ҳисобида кредит очади. Якка тартибда мавсумий кредит пахта олдиндан гаровга қўйилади. Пахта банкка териб топширилгандан кейин товар учун махсус ҳисобварақ шаклида кредит очади. Пахта тозалаш заводларига тозаланган ва прессланган пахта учун фирмаларга онкол ва мавсумий кредитлар берилган.

1908 йил 7 майда кичик кредитлар бўйича кўмита томонидан "Кичик кредит ташкилотларининг қарздорларидан маъмурий тартибда қарзларни ундириш бўйича кўрсатмалар" ишлаб чиқилган. Кредит ширкатлари томонидан бериладиган кредитлар қисқа муддатли ёки 1 йилдан 5 йилгача бўлиши мумкин. Ҳар бир аъзога очилган ссуда миқдори дондан ташқари барча товарлар, шу жумладан пахта учун бир кишига 300 рублдан ошмаслиги, дон ва бошқалар билан таъминланган кредитлар учун 700 рублдан ошмаслиги керак. Максимал кредит 1000 рубл этиб белгиланган. Кўрсатманинг ижроси сифатида 1914 йилдан Туркистон генерел-губернаторининг муддати ўтган қарзларни ундириш бўйича талабнома тайёрланган. Талабномада шаҳарларнинг рус қисмида яшаган қарздорлардан қарзни полиция ижрочилари, шаҳарнинг маҳаллий аҳоли қисмлардан оқсоқоллар, қишлоқ деҳқонларидан қишлоқ оқсоқоллари иштирокида ундирилган[25, С.25].

1912 йил 25 ноябр – 1 декабр кунларида Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган пахтакорларнинг қурултойида Давлат банки пахтачиликни тўғридан-тўғри қуйидаги кредит турлари орқали молиялашни белгилаган[26, С.45]. Биринчидан пахтакорлар ва пахта савдоси билан шуғулланувчиларни кредит билан таъминлаш, иккинчидан пахта хомашёси, тозаланган пахта, омборларда сақланадиган пахта чигити ва пахта мойи учун кредит бериш, учинчидан пахта фабрикаларига тозаланган пахтани жўнатиш учун транспорт харажатларига кредит ажратиш кўрсатилган.

Империя банкларида инқироз.

1917 йил охиридан бошлаб Россияда большевиклар ҳокимият тепасига келгандан кейин иқтисодиёт соҳасида кескин ўзгаришлар рўй берди. Янги совет ҳукумати иқтисодий сиёсатда хусусий мулкни йўқ қилиш йўлидан борди. Банклар, темир йўл транспорти, алоқа воситалари давлат томонидан мусодара қилинди. РСФСРнинг ягона халқ банкни шакллантириш мақсадида Бутунроссия Марказий Ижроия Кўмитасининг 1917 йил 14 декабрдаги "Банкларни миллийлаштириш тўғрисида"ги[27, С.171-173] декрети қабул

қилинди. Декретга мувофиқ, банк фаолияти давлат монополияси деб эълон қилинди, барча мавжуд хусусий акциядорлик банклари ва банк идоралари Давлат банкига бирлаштирилди ва ягона “Россия Социалистик Федератив Совет Республикасининг Халқ банки” деб номланди. Давлат томонидан банкларни миллийлаштирилиши “Банкларни мусодара қилиниши билан боғлиқ зарур чора-тадбирлар тўғрисида”ги декретда аниқ кўрсатилган[28, С.174-177].

Совет Россияси даврида банк муассасаларини кенг миқёсда қайта ташкил этиш 1918 йил 27 ноябрда “Банкларни миллийлаштириш тартиби тўғрисида”ги[29, С.174-177] қарорнинг эълон қилиниши билан бошланди. Қарорда кредит ташкилотларини давлат тасарруфига ўтказиш, ушбу муассасалар фаолиятини янги шароитларда ташкил этиш бўйича аниқ чора-тадбирлар белгиланди. Совет ҳукуматининг марказий банки вазифасини Москва халқ банки бажарди.

Москва халқ банки 1917 йил 14 декабрда миллийлаштирилиб, у давлат мулки деб эълон қилинган, Молия халқ комиссарлигининг 1918 йил 2 декабрдаги декрети билан Москва халқ банки РСФСР Халқ банкининг бош бўлимига айлантирилди. Давлат банки муассасалари Халқ банки филиаллари ёки Халқ банки идоралари деб атала бошланган[30, С.50].

РСФСР Халқ банки 1920 йил 19 январда тугатилди. 1921 йил 13 октябрда Бутунроссия Марказий Ижроия Кўмитасининг қарори билан банк қайта тикланиб “РСФСР Давлат банки” деб номланди. 1923 йилда РСФСР Давлат банки СССР Давлат банкига айлантирилди. 1930 йилда Ўзбекистон СССРда фаолият юритаётган тижорат банкларнинг кредит бўлимлари ҳам СССР Давлат банкига қўшиб юборилди[31, Б.176].

Миллий банкнинг шаклланиши

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, банк тизими тубдан ислоҳ қилинди. Миллий иқтисодиётнинг устувор тармоқларини кенгайтириш ва кредит ресурсларини ривожлантириш мақсадида миллий банклар ташкил қилинди. 1992 йилда Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки билан бирга Халқ банки ҳам ташкил этилди. Халқ банки 1995 йил 28 апрелда ҳукуматнинг махсус қарори билан Ўзбекистон Республикаси давлат тижорат Халқ банки деб номланди. 2015 йил 24 апрелда Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонида биноан банкнинг номи акциядорлик тижорат Халқ банки номига ўзгартирилди.

Ўттиз икки йиллик фаолияти давомида банк истеъмолчиларнинг кўплиги жиҳатидан ҳам бошқа тижорат банкларидан юқори ўринда туради. Афсуски, Халқ банки 1875 йил 10 майда Тошкент шаҳрида бирламчи жамғарма кассалари тарзида вужудга келганлигини иддао қилмоқда. Аслида бу санада ўлкамизда Россия империяси давлат банкининг Тошкент филиали очилган. Қолаверса, Россия империяси давлат банкининг Тошкент бўлимини ташкил топиш санаси ёки РСФСР бош банкига айланган Москва халқ банкининг Тошкент бўлимларини ташкил қилинган кунига боғлаш ўринсиз. Чунки бу банклар империя ва совет давлатига тегишли банклар бўлиб, Ўзбекистон ҳудудида уларнинг фақат бўлимлари фаолият юритган. Ўзбекистон Республикаси акциядорлик тижорат Халқ банки эса 1992 йилда ташкил топган. Кейинги йилларда турли тижорат банклари очилиб тармоқлари сони ортмоқда.

4. Хулоса:

Хулоса қилиб айтганда, Банклар Туркистон минтақасида деҳқон ва майда ишлаб чиқарувчиларни молиявий таъминлаш мақсадида кириб келган бўлсада уларга хизмат қилмади. Рус ишбилармонларига молиявий дастак бўлди. Миллий тожирларга шавқат қилмади, талаби вақтида бажарилмаса шавқатсизларча жазолади. Пахтакор деҳқон банк хизматларидан фойдаланиш укувиға эға эмас эди. Империя вакиллари ва савдогарлари деҳқонни маҳаллий аҳоли кўли билан касодға айлантирди.

Ҳукумат вакиллари томонидан ишлаб чиқилган Низом, қоида, талаблардан Туркистон минтақаси аҳолиси фойдаланмади. Бу талаблардан рус савдогарлар, фирма вакиллари ва кўчиб келганлар усталик билан фойдаланди. Бунга Туркистон генерал-губернатори, Россия империясининг Бухородаги сиёсий агенти ва Хива хони, Амударё бўлими бошлиқларининг кўмаги катта эди.

Туркистон минтақасининг Туркистон генерал-губернаторлиги, Бухоро амирилиги ва Хива хонлиги худудларида банклар фаолияти бир-биридан фарқ қилган. Бир худудда очилган банк бошқа худудларда шаклланмаган. Банк низомининг бажарилиши ва мижозлар сони ҳам фарқланган. Худудлар кесимида кереди́т усуллари ва олиш қоидалари ҳам амалда турлича бўлган. Қатъий ишлаб чиқилган чора-тадбирлар асосан худуднинг туб аҳоли учун қўлланилган ва фойдаланилган. Бундай муносабатлар халқимизни банк кредитидан фойдаланиш ва омонат қўйишга бўлган ишончига узоқ вақт давомида салбий таъсир қилган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Хотамов Н. Роль банковского капитала в социально-экономическом развитии Средней Азии (начало 90-х гг. XIX в. – 1917 г.). – Душанбе: “Дониш”, 1990. – С.39. (Khotamov N. The role of banking capital in the socio-economic development of central Asia (early 1890 – 1917). - Dushanbe: "Donish", 1990. - P.39).
2. Хотамов Н. История банков и предпринимательства в Средней Азии (60-е годы XIX в. – 1917 г.). – Душанбе: “ЭР-граф”, 2014. – С. 76. (Khotamov N. History of banks and entrepreneurship in Central Asia (1860 – 1917). - Dushanbe: "ER-Graph", 2014. - P. 76).
3. Ўзбекистон миллий архиви, И-1-фонд, 29-рўйхат, 1190-иш, 7-варақ. (National archive of Uzbekistan, I-1-fond, 29-list, 1190-case, 7-page).
4. Авазова Ҳ. XIX аср охири XX аср бошларида Туркистонда банк ва фирмалар ривожланиши. Тарих фанлари номзоди диссертация автореферати. - Тошкент, 1997. – Б.17. (Avazova H. Development of banks and firms in Turkestan at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries. Candidate of history dissertation abstract. - Tashkent, 1997. - B.17).
5. Малаховский Н.И. Материалы для изучения хлопководства. Выпуск 1. С.-Петербург. 1912. С.47. (Malakhovsky N.I. Materials for the study of cotton industry. Issue 1. St. Petersburg. 1912. P.47).
6. Ўзбекистон миллий архиви, И-1-фонд, 12-рўйхат, 1736-иш, 17-варақ. (6. National archives of Uzbekistan, I-1-fund, 12-list, 1736-case, 17-page).
7. Ўзбекистон миллий архиви, И-1-фонд, 16-рўйхат, 1485-иш, 177-варақ. (7. National Archives of Uzbekistan, I-1-fund, 16-list, 1485-case, 177-page).
8. Высочайше утвержденный устав Русско-Китайского банка//Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. XV. 1895. – Санктпетербург: Государственная типография. -1899. № 12242.-С. 698-707. (Statute of the Russo-Chinese bank, approved by the highest authorities // Complete collection of laws of the Russian empire. Third collection. Vol. XV. 1895. - St. Petersburg: State printing house. - 1899. № 12242. - P. 698-707).
9. Хакимов З.К., Кравец Л.Н Социально экономические отношения и классовая борьба в дореволюционном Узбекистане. – Тошкент, С.84. (Hakimov Z.K., Kravets L.N. Social-economic relations and class struggle in pre-revolutionary Uzbekistan. – Tashkent. P.84)
10. Ўзбекистон миллий архиви, И-1-фонд, 12-рўйхат, 1525-иш, 133-варақ. (National archives of Uzbekistan, I-1-fund, 12-list, 1525-case, 133-page).
11. Амонова Ф. Банклар инфратузилмасини шакллантириш тарихи // “Янги Ўзбекистон: барқарор ривожланишнинг ижтимоий-фалсафий, иқтисодий-сиёсий ва ҳуқуқий масалалари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент. 2022. – В.1050. (Amonova F. Historical formation of banking infrastructure // Proceedings of the international scientific-practical conference “New Uzbekistan: Sustainable development of socio-philosophical, economic-political, and legal issues”. – Tashkent. 2022. – P.1050).
12. Amonova F. Rus - Çin bankası Buhara şubesi tarihi. Yeni Türkiye. 2022. №126. B.205. (Amonova F. History of the Bukhara ranch of the Russo-Chinese bank. New Turkey. 2022. №.126. P.205).

13. Сухарева О.А. Бухара XIX – начало XX в. (Позднефеодальный город и его население). - Москва: “Наука”, 1966. - С.60. (Sukhareva O.A. Bukhara from the 19th to the early 20th century (Late feudal city and its population). - Moscow: “Nauka”, 1966. - P.60).
14. Ўзбекистон миллий архиви, И-288-фонд, 1-рўйхат, 5-иш, 25-26-варақлар. (National archives of Uzbekistan, I-288-fund, 1-list, 5-case, 25-26-pages).
15. Ўзбекистон миллий архиви, И-1-фонд, 12-рўйхат, 2033-иш, 3-варақ. (National archives of Uzbekistan, I-1-fund, 12-list, 2033-case, 3-page).
16. Қўшжонов О., Полвонов Н. Хоразмдаги ижтимоий сиёсий жараёнлар ва ҳаракатлар (XIX аср иккинчи ярми – XX аср биринчи чораги). – Тошкент: Abu matbuot-konsalt. 2007. - Б.129. (Koshjanov O., Polvonov N. Social political processes and movements in Khorezm (second half of the 19th century - first quarter of the 20th century). - Tashkent: Abu press-consult. 2007. - B.129).
17. Центр и регионы: экономическая политика правительства на окраинах Российской империи (1894–1917). 2-е издание. Ответственный редактор М. В. Ходяков. - Санкт-Петербург. 2021. С.324. (Center and regions: Government economic policy on the periphery of the Russian empire (1894-1917). 2nd edition. Editor-in-chief M.V. Khodyakov. - St. Petersburg. 2021. P.324).
18. Амонова Ф. Бухоро амирлигида банклар фаолияти (XIX аср охири ва XX аср бошлари) // Бозор, пул ва кредит. 2021, №2. - Б.49. (Amonova F. Activities of banks in the Bukhara emirate (Late 19th century and early 20th century) // Market, money, and credit. 2021, №2. - P.49).
19. Ражабов Қ., Мақсудов Р. Қизилтепа тумани. – Тошкент: “Muharrir”, 2011. – Б.220. (Rajabov Q., Maksudov R. Kuziltepa district. - Tashkent: “Muharrir”, 2011. - B.220).
20. Амонова Ф. Бухорода банклар фаолияти (XIX аср охири ва XX асрнинг биринчи ярми) // Таълим ва инновацион тадқиқотлар. 2022, № 9. – Б.13. (Amonova F. Activities of banks in Bukhara (Late 19th century and first half of the 20th century) // Education and innovation research. 2022, №. 9. - P.13).
21. Русский Туркестан (Ташкент). №186, 22 августа 1902 г. (Russian Turkestan (Tashkent). №.186, August 22, 1902).
22. Зиёев Ҳ. Ўзбекистон мустамлака ва зулм исканжасида (19 аср иккинчи ярми – 20 аср бошлари). – Тошкент: Шарқ. 2006. – Б.134. (Ziyoev H. Uzbekistan in the grip of colonialism and oppression (the second half of the 19th century - the beginning of the 20th century). - Tashkent: East. 2006. – B.134.).
23. Сельскохозяйственный обзор Туркестанского края за 1915 г. – Ташкент. 1916. – С.25. (Agricultural review of the Turkestan region for 1915. - Tashkent. 1916. - P.25).
24. Труды местных комитет о нуждах сельскохозяйственной промышленности. LVIII Туркестанский край. С.-Петербург. 1903. – С.45. (Proceedings of local committees on the needs of agricultural industry. LVIII Turkestan region. St. Petersburg. 1903. - P.45).
25. Ленин В.И. Речь о национализации банков на заседании ВЦИК 14(27) декабря 1917 г.// Полное собрание сочинений. Издание 5. Том 35. Октябрь 1917 - март 1918. С.171-173. (Lenin V.I. Speech on the nationalization of banks at the all-Russia Central executive committee meeting on december 14(27), 1917 // Complete works. 5th edition. Vol. 35. October 1917 - March 1918. P.171-173).
26. Ленин В.И. Проект декрета о проведении в жизнь национализации банков и о необходимых в связи с этим мерах // Полное собрание сочинений. Издание 5. Том 35. Октябрь 1917 - март 1918. 174-177. (Lenin V.I. Draft decree on the implementation of bank nationalization and necessary measures // Complete works. 5th edition. Vol. 35. October 1917 - March 1918. P.174-177).
27. К проекту постановления ЦК РКП(б) о созыве Всероссийского Съезда банковских служащих // В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. Издание 5. Том 35. Октябрь 1917 - март 1918. 174-177. (On the draft resolution of the central committee of the RCP(b) on the

- convocation of the all-Russian congress of banking employees // V.I. Lenin. Complete works. 5th edition. Vol. 35. October 1917 - March 1918. P.174-177).
28. Самуилова М.О, Банникова Н.Ф. Народный банк РСФСР: 1918-1920 гг. // Известия Самарского научного центра РАН. Самара. 2016, том 18, №6, 2016. – С. 50. (Samuilova M.O, Bannikova N.F. People's bank of the RSFSR: 1918-1920 // Proceedings of the Samara scientific center of the Russian academy of sciences. Samara. 2016, Vol. 18, №. 6, 2016. - P. 50).
29. Ражабов К, Қандов Б, Ражабова С. Ўзбекистон тарихининг муҳим саналари (Энг қадимги даврдан бугунги кунгача). Олтинчи нашр. – Тошкент: “O‘zbekiston”, 2015. - Б. 176. (Rajabov K, Qandov B, Rajabova S. Important dates in the history of Uzbekistan (From ancient times to the present day). 6th edition - Tashkent: "Uzbekistan", 2015. - P. 176).

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000